

РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ ИТ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Дадабаева Р.А.

И.о.проф кафедры «Цифровая экономика»

Ташкентского Государственного

экономического университета

Ranodadabaeva@yandex.ru

Аннотация. *Рассматривается роль ИТ в проблемах ухудшения экологии. Отмечается, что это связано с увеличением потребляемой энергии и выбросами углерода в атмосферу. Представлены основные преимущества зеленых технологий и проблемы их внедрения.*

Ключевые слова: *экология, зеленые ИТ, виртуализация, цикл обслуживания, эффективность использования оборудования, стратегия компании, культурное сопротивление, порядка внедрения.*

EKOLOGIK MUAMMOLARNI YECHISHDA YASIL AT O'RNI

Dadabaeva R. A.

Toshkent davlat universiteti "Raqamli iqtisodiyot" kafedrasida professori v.b

Iqtisodiyot universiteti

Аннотация. *Атроф-муҳитнинг бузилиши муаммоларида АТ ning roli ko'rib chiqiladi. Qayd etilishicha, bu energiya sarfi va atmosferaga uglerod chiqindilarining ko'payishi bilan bog'liq. Yashil texnologiyalarning asosiy afzalliklari va ularni amalga oshirish muammolari keltirilgan.*

Калит со'злар: *ekologiya, yashil AT, virtualizatsiya, xizmat ko'rsatish aylanishi, uskunalarning samaradorligi, kompaniya strategiyasi, madaniy qarshilik, amalga oshirish tartiblari.*

THE ROLE OF GREEN IT IN SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Dadabaeva R. A.

A. prof of the Department of Digital Economy of the Tashkent State

University of Economics

Ranodadabaeva@yandex.ru

Abstract. *The role of IT in the problems of environmental degradation is considered. It is noted that this is due to the increase in energy consumption and carbon emissions into the atmosphere. The main advantages of green technologies and the problems of their implementation are presented.*

Key words: *ecology, green IT, virtualization, service cycle, equipment efficiency, company strategy, cultural resistance, implementation order.*

Введение

Научно-технический прогресс, ускоренная промышленная модернизация, широкое использование информационных технологий (ИТ) во всех сферах нашего общества, появление систем искусственного интеллекта привели во второй половине XX в. к обострению экологических проблем. Эти проблемы, среди ряда других глобальных угроз безопасности, стоящих сегодня перед человечеством, становятся достаточно актуальными.

Среди ряда причин, вызывающих ухудшение экологии следует отметить увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу и потребление электроэнергии. Рассмотрим какую же роль играют ИТ в процессах негативного влияния на окружающую среду.

Литературный обзор

Зеленые информационные технологии — это практика создания и использования экологически устойчивых средств вычислительной техники [2, 7].

Основная цель зеленых ИТ – это создания ИТ, которые могли бы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду в процессах производства, функционирования и утилизации, сделать их экологически безопасными.

По словам Ю. Королева, президента группы ICS «Green IT, аналогично другим Зеленым подходам, есть Эффективность. Причем во главе угла стоит энергетическая эффективность». Поэтому создание энергоэффективных вычислений является предметом исследования Зеленых вычислений, Зеленых информационных технологий. В своем выступлении Ю.Королев отметил, что «на сегодняшний момент КПД ИТ-отрасли в процентах составляет 0.36%. В эту цифру входит энергетический эффект отрасли информационных технологий, включая инфраструктуру и программное обеспечение. То есть количество энергии, расходуемое на единицу вычислений и передачу данных, используется с КПД 0.36%. Задача отрасли информационных технологий состоит в повышении значения этого показателя» [9].

Методология

Методология исследования включает в себя ряд взаимосвязанных этапов, которые необходимо выполнить в определенной последовательности для того, чтобы изучить проблему, проанализировать ее и разработать ряд рекомендаций, которые будут способствовать ее решению. Такими этапами должны быть:

- Ознакомиться с технико-экономическими характеристиками об объекта исследования с тем, чтобы определить проблему.

- Собрать и систематизировать информацию об этой проблеме, создать основу для теоретической и практической базы статьи.

- Разработка рекомендаций относительно решения проблемы с учетом возможностей объекта и эффективности.

- Прогнозирование перспектив развития объекта исследования или апробация результатов и рекомендаций.

Такая методология исследования направлена на предоставление индивидуальных решений для организаций, в плане производства и эксплуатации зеленых информационных технологий и выделения основных и наиболее важных направлений для стабильного и эффективного их развития.

Основная часть

Вопросы охраны окружающей среды всегда будут актуальными и инвесторы, клиенты, руководители ИТ-компаний понимают, что экологическая устойчивость является важной областью инвестиций.

Анализ рынка экологически чистых ИТ -услуг показывает, что его размеры оцениваются в 24,36 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 49,44 млрд долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 15,21% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) [5].

Учитывая все возрастающий интерес к зеленым ИТ поставщики зеленых технологий стали использовать различные стратегии для производства новых и обновленных продуктов. Лидерами в этой области стали следующие компании (Рис.1) [5]:

Рисунок 1. Лидеры рынка экологически чистых ИТ услуг [5]

Рассмотрим в чем же состоят преимущества, которые дают зеленые ИТ [5,6,7].

Снижение выбросов углерода. Как известно, в ближайшем будущем нас ожидает глобальное потепление. Одним из факторов, который влияет на это являются выбросы углерода. Их сокращение позволит значительно улучшить состояние окружающей среды. Данные ООН показывают, что для ограничения глобального потепления выбросы должны сократиться на 7,6% ежегодно до 2030 года. Производство и эксплуатация зеленых ИТ направлены именно на решение этой задачи – уменьшение выбросов углерода в атмосферу.

Уменьшение количества отходов. Следующая задача, связанна с эксплуатацией зеленых ИТ - с увеличением срока их службы. Для этого вводится в практику повторное использование и восстановление ИТ, так как это является более дешевым и экологически безопасным вариантом сохранить оборудование в рабочем состоянии. Следует учитывать, что эти процессы являются частью жизненного цикла оборудования и позволяют увеличить его. При этом повышается эффективность использования оборудования и устраняются потери, а также и повышается устойчивость цепочки поставок. Для выполнения этих услуг имеются компании, которые предоставляют услуги и управляют процессами обслуживания и завершения срока эксплуатации.

Увеличенные периоды обслуживания. Зеленые ИТ за счет многократного использования обеспечивают более длительные циклы обслуживания и менее частую замену устройств.

Экономия затрат. Зеленые ИТ за счет использования энергоэффективных компонент и технологий помогают сократить расходы электричества и уменьшить выбросы углекислого газа.

Повышенная осведомленность. В настоящее время практически любая организация должна строить свою стратегию с учетом стратегии поставщиков и покупателей. Поэтому процесс мониторинга выбросов углерода предприятие осуществляет по всей цепочке поставок, включая экологичность всех поставщиков и партнеров. Примеры использования зеленых ИТ передаются от предприятия к предприятию в пределах отрасли. Это подает пример и помогает укреплять сотрудничество с другими компаниями в плане экологических инициатив.

Улучшение корпоративной культуры. Производство и эксплуатация зеленых ИТ показывает сотрудникам, что они работают в компании, которая придерживается этических норм. Это мотивирует сотрудников, поднимает их моральный дух и помогает удерживать их на рабочих местах.

Учитывая все возрастающую важность зеленых ИТ для поддержания чистоты воздуха побуждает компании разрабатывать все новые более эффективные способы работы и экологически безопасные технологии и подходы.

Улучшенная репутация. Компании выпускающие зеленые ИТ и использующие их создают себе хороший общественный имидж, который значительно влияет на восприятие бренда компании.

Удовлетворенность клиентов. Положительный имидж является одним из показателей при выборе оборудования клиентами. Многие из них больше доверяют социально ответственными компаниями, для которых экологические проблемы является ключевой частью стратегии.

Учитывая важность проблемы охраны окружающей среды многие правительства во всем мире приняли строгие законы и правила для всех отраслей промышленности с целью контроля выбросов и уменьшения ущерба окружающей среде. Так, правительство Индонезии пытается ускорить развитие национальных центров обработки данных. А правительство Южной Кореи подписало соглашение о создании Национального центра обработки данных стоимостью 100 миллионов долларов США в Батаме.

В Республике Узбекистан также ведется большая работа на правительственном уровне в отношении охраны окружающей среды. В связи с этим Президентом республики Узбекистан был издан указ «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа» [1]. И это не единственное правительственное постановление в отношении экологии. Такие требования по сохранению чистоты климата оказывают соответствующее давление на предприятия.

Проблемы внедрения зеленых ИТ

Однако несмотря на особую важность проблемы, где речь идет о здоровье человека имеются ряд препятствий на пути успешного создания и эксплуатации экологически чистых ИТ. Вот некоторые из них [8]:

Стоимость. Стоимость создания, внедрения и эксплуатации зеленых технологий и программ может быть достаточно высокой. Повторное использование и восстановление старых устаревших ИТ также может быть дорогостоящим мероприятием.

Культурное сопротивление. Любые новшества, вносимые в работу требуют использования новых методов работы что вызывают внутреннее сопротивление сотрудников. То же самое происходит и с внедрением зеленых ИТ. И это может создать проблемы в коллективе, а также с клиентами и поставщиками.

Определение порядка внедрения. Внедрение зеленых ИТ является сравнительно новым процессом и еще достаточно хорошо не изученным. Поэтому сложным может быть выбор приоритета этапов работ, а именно – с чего начать. Это связано с тем, что на каждом уровне оборудование ИТ использует энергию, поэтому может быть сложно выбрать, какие системы следует вводить в строй в первую очередь.

Конфликтующие инициативы. Эксплуатация зеленых технологий сопровождается технологией, которая должна предоставлять подробную информацию об использовании энергии и других факторах устойчивости. Однако эти технологии в свою очередь также могут оказывать негативное

воздействие на окружающую среду. Такими технологиями являются виртуализация и искусственный интеллект (ИИ). Это связано с тем, что потребление энергии процессоров зависит от потребления энергии чипами. При этом имеется прямая связь с тем насколько эти чипы совершенны в плане выполняемых действий. Так процессоры, выполняющие задачи систем искусственного интеллекта, графического дизайна потребляют значительно больше энергии по сравнению с другими процессорами.

Это примеры технологий, которые могут как помогать, так и вредить целям устойчивого развития.

Новые области. Зеленая экономика и место в ней зеленых ИТ это новая область, которые находятся в начале своего развития. Поэтому опыта работы в этом направлении еще не достаточно как у нас так и за рубежом. Так, например, следует отметить что разработка зеленого программного обеспечения является одной из таких новых областей и поэтому находится только в самом начале пути. Тем не менее, создавая программное обеспечение для зеленых ИТ, можно положительно влиять на окружающую среду. Хорошие алгоритмы и код это как драйверы эффективности, которые определяют будущее.

Выводы

Не оставляет сомнений тот факт, что зеленые ИТ играют важную роль в объединении научно-технического прогресса с проблемами экологии. В основе зеленых ИТ лежит как обещание экономической эффективности и социальной ответственности и является убедительным аргументом для предприятий в пользу внедрения экологически чистых методов. Важным для предприятий в этой ситуации является разработка грамотной стратегии. Такие проблемы, как первоначальные инвестиции, конфигурация инфраструктуры и организационное сопротивление требуют стратегических подходов и постепенных улучшений.

Боб Мур, менеджер группы по организации маркетинга и стратегического планирования в Hewlett-Packard, консультирующий клиентов корпорации по вопросам “зеленых” стратегий, подчеркнул необходимость одновременно держать в поле зрения множество частей сложной проблемы. Деньги, потраченные на покупку сервера с низкопотребляющим процессором, будут израсходованы впустую, если система кондиционирования воздуха является устаревшей и неэкономичной и только перегоняет огромные массы воздуха вместо того, чтобы направить охлаждающий поток к нагретому серверу. Точно так же нет смысла держать включенными и охлаждать подсистемы хранения, которые могут не содержать никаких полезных данных или вообще никаких данных, что порой случается [7].

Для решения всех этих проблем необходимы знания в области информационных технологий, что в настоящее время имеют первостепенное значение для создания и внедрения технологий, которые могли бы обеспечить устойчивое будущее для нас и будущих поколений.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 31.05.2023 г. № УП-
<https://lex.uz/ru/docs/6479136?ONDATE=01.01.2024>
2. Эксперты ВШЭ назвали плюсы и минусы зеленых технологий для жизни. <https://www.rbc.ru/business/02/05/2024/662be5659a7947b9f0c3ce6c>
3. McKinsey & Company The green IT revolution: A blueprint for CIOs to combat climate change.
(<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-green-it-revolution-a-blueprint-for-cios-to-combat-climate-change>)
4. Artur Skowroński. What is Green IT– Strategies and trends lined out.
<https://virtuslab.com/blog/business-insights/what-is-green-it/>
5. Анализ размера и доли рынка зеленых ИТ-услуг - тенденции роста и прогнозы (2024–2029. Mordor intelligence report гг.).
<https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/green-it-services-market>
6. Green it и устойчивое развитие.
https://www.icsgroup.ru/library/publications/gree_it_and_sustainable_development%20/
7. Зеленые технологии. Новые химические технологии. Аналитический Портал Химической Промышленности.
http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=2428
8. Технологический акселератор. Стратегия и управление ESG: руководство для предприятий.
<https://www.techtarget.com/searchcio/definition/green-IT-green-information-technology>
9. EcoRussia.info
https://www.icsgroup.ru/library/publications/gree_it_and_sustainable_development%20/